

A RELEVÂNCIA DO CONCEITO DE BOBATH E SEUS EFEITOS NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /15/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10139036

Anna Beatriz Araújo de Souza Costa¹

Rosileide Alves Livramento²

RESUMO

Introdução: A paralisia cerebral é um combinado de distúrbios permanentes que afetam o desenvolvimento do movimento e postura, acarretando uma certa restrição na realização de tarefas, referido a distúrbios não progressivos que acontecem no desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, sendo uma das deficiências mais comum, observadas na infância. **Objetivo:** Analisar por meio de uma revisão de literatura os benefícios que trazem o uso do método *neuroevolutivo Bobath* no processo de reabilitação neuromuscular no tratamento de pacientes com paralisia cerebral (PC). **Metodologia:** Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo exploratória com abordagem qualitativa, onde realizou-se as buscas dos artigos nas seguintes bases:

SCIELO (*Scientific Eletronic LibraryOnline*), PubMed, *CochraneLibrary*, PEDro (*Physiotherapy Evidence Data base*), LILACS (Literatura Latino-americana e do Caribe em ciências da saúde), *Wiley Online Library*, sem restrição de idioma. **Resultados:** Descrever sobre a eficácia das técnicas do método neuroevolutivo Bobath para o tratamento de distúrbios da função, movimentos e controle postural, ocasionados por lesão no sistema nervoso central. **Finais:** O Conceito de Bobath é de grande importância no tratamento fisioterapêutico de indivíduos com paralisia cerebral. Verifica-se o avanço do desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, e se observa um melhor progresso nas atividades funcionais, e espasticidade limitada.

Palavras-chave: Bobath. Paralisia Cerebral. Tratamento Fisioterapêutico.

ABSTRACT

Introduction: Cerebral palsy is a combination of permanent disorders that affect the development of movement and posture, causing a certain restriction in carrying out tasks, referred to as non- progressive disorders that occur in the development of the fetal or infant brain, being one of the most common disabilities , observed in childhood. **Objective:** To analyze, through a literature review, the benefits brought by the use of the Bobath neuroevolutionary method in the process of neuromuscular rehabilitation in the treatment of patients with cerebral palsy (CP). **Methodology:** This study is an exploratory bibliographical research with a qualitative approach, where articles were searched in the following databases: SCIELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed, Cochrane Library, PEDro (Physiotherapy Evidence Database), LILACS (Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences), Wiley Online Library, no language restrictions. **Results:** Describe the effectiveness of Bobath neuroevolutionary method techniques for treating disorders of function, movement and postural control, caused by damage to the central nervous system. **Finals:** The Bobath Concept is of great importance in the physiotherapeutic treatment of individuals with cerebral palsy. The

patient's neuropsychomotor development advances, and better progress is observed in functional activities, balance and limited spasticity.

Keywords: Bobath. Cerebral Palsy. Physiotherapy Treatment.

INTRODUÇÃO

A paralisia cerebral é um combinado de distúrbios permanentes que afetam o desenvolvimento do movimento e postura, acarretando uma certa restrição na realização de tarefas, referido a distúrbios não progressivos que acontecem no desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, sendo uma das deficiências mais comum, observadas na infância (HC, *et al.*, 2020).

A Paralisia Cerebral, também nomeada de Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância (ECI) causa restrições durante a execução das atividades de vida diária (AVD's), e é constantemente acompanhada por distúrbios da cognição, percepção, comunicação, epilepsia, surdez, cegueira e problemas musculoesqueléticos secundários (WOOLFENDEN *et al.*, 2018). Trata-se de um resultado de uma lesão cerebral então está fortemente ligada a anomalias congênitas cerebrais, e que essa seja provavelmente sua base patológica (MCINTYRE, 2016).

É de grande importância um diagnóstico prévio e exato, para que a criança tenha um crescimento adequado. Quanto mais rápido for realizado o diagnóstico, mais depressa será iniciado o tratamento adequado e maiores são as chances de um feedback positivo. É essencial a realização dos exames do período gestacional, histórico do parto averiguado, realização dos testes e muita atenção ao cotidiano da criança (MILLER, *et al.*, 2015).

Para tais condições clínicas a fisioterapia é de grande relevância e uma das modalidades é Bobath, o qual foi desenvolvida por Berta Bobath, fisioterapeuta, e seu marido Karel Bobath, neurologista, com função de ser utilizado no tratamento de distúrbios do movimento, contribuindo

para o controle neuromotor e postural, com maior objetivo de trazer o máximo possível de independência para as crianças, de acordo com a limitação da sua idade e capacidade (TEKIN, *et al.*, 2017).

A capacidade de um indivíduo de executar as atividades por meio da relação com o ambiente vai determinar sua capacidade funcional, dessa forma, as táticas terapêuticas que contribuem para o paciente aprender ou reaprender a realizar as atividades funcionais são fundamentais para a independência funcional (GAMA, *et al.*, 2019).

É necessário verificar o avanço do desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, e se observa um melhor progresso nas atividades funcionais, equilíbrio e espasticidade limitada. Os exercícios para se obter o controle de cabeça e tronco são fundamentais para crianças hipotônicas, o que beneficia padrões motores normais.

A fisioterapia é essencial, pois, possibilita uma melhor qualidade de vida, melhorando o desenvolvimento motor, assim, trazendo autonomia das atividades de vida diárias (AVD's). Dentre as principais estratégias fisioterapêuticas utilizadas no tratamento de indivíduos com distúrbios de função, destaca-se o método neuroevolutivo de Bobath.

De forma que, a terapia Bobath foi uma das primordiais elaboradas para crianças com Paralisia Cerebral, visando aprimorar as funções motoras e o controle postural, facilitando atividade muscular através de ponto-chaves, porém, evidências sobre sua eficácia é limitada. Devido a estes fatores apresentados.

Assim, o presente trabalho justifica-se por ser um tema relevante para os acadêmicos e profissionais da fisioterapia afim de mostrá-los a eficácia do conceito Bobath quando usado no tratamento de paralisia cerebral. Desta forma, este estudo tem por finalidade evidenciar os efeitos neuroevolutivos Bobath como recurso terapêutico no tratamento de distúrbios da função.

O objetivo deste presente trabalho é demonstrar a relevância dos benefícios do conhecimento fisioterapêutico que é trabalhar com a paralisia e o uso do método *neuroevolutivo Bobath* no processo de reabilitação neuromuscular no tratamento de pacientes com paralisia cerebral.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura. As bases de dados que foram consultados de acordo com os descritores são: *Scientific Electronic Library Online* (Scielo), *Medical Literature ANalysis and Retrieval System on line* (Medline) e *Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (Lilacs), com método hipotético e objetivo descritivo. Os critérios de inclusão determinado na presente pesquisa são: o arquivo do artigo na íntegra, quer sejam publicados nos seguintes idiomas: português, inglês ou espanhol; que foram publicados no período de 2013 a 2023, e artigos que foram publicados em revistas científicas que respondem ao objetivo proposto desta pesquisa. Os critérios de exclusão determinantes são: Artigos científicos não disponíveis em texto completo; Pesquisas publicados anteriormente ao ano de 2013; Estudos que não se referem ao tema da pesquisa sobre a relevância do conceito de bobath e seus efeitos no tratamento fisioterapêutico em pacientes com paralisia cerebral: uma revisão de literatura.

No que concerne ao quantitativo da pesquisa foram quantificados 387 artigos sobre o tema, utilizando as bases de dados: Scielo, Medline e Lilacs. Posteriormente foram excluídos 204 artigos, em que os mesmos foram excluídos de acordo com o parâmetro de exclusão adotados na presente pesquisa. Através Número de relatos dos métodos de busca foram identificados 22 trabalhos que atendiam aos critérios de inclusão, usando as bases de dados: Scielo, Medline e Lilacs, onde se realizou os cruzamentos com os descritores (Bobath, Paralisia Cerebral, Tratamento Fisioterapêutico) que desenvolveram os números quantitativos de artigos de acordo com a Figura 1 a seguir.

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa.

Fonte: Elaborado pela Autora, 2023.

RESULTADO E DISCUSSÃO

No quadro 1, estão demonstradas as características dos estudos inclusos nesta revisão bibliográfica, apresentando os seguintes itens: autor, ano de publicação, tema, base de dados e resultados. Dessa forma foram incluídos: 7 estudos da Scielo, 1 Lilacs e 2 Medline representando 10 estudos sobre o referido tema.

Quadro 1 – Resultados da Pesquisa.

A n o	Auto r	Título	Ba se de Da do s	Principais resultados
----------------------	-------------------	---------------	---	------------------------------

2020	Andrade; Bezeira e Cavalcanti	A eficácia do conceito neuroevolutivo Bobath na melhora da função motora de crianças com paralisia cerebral: revisão da literatura	SciELO	Essa pesquisa apresentou como resultado que a utilização do Conceito Bobath melhoraram em relação a função motora, no que esse refere ao controle do tronco e no alinhamento da postura.
2014	Ávila e Rocha	Atuação fisioterapêutica em paciente com PC com tetraparesia espástica assimétrica: um estudo de caso.	SciELO	Demonstrou a importância método Bobath para pacientes com paralisia cerebral, levando-os a adquirir melhor grau de funcionalidade e de desempenho motor.
2014	Peixoto e Mazzitelli	Avaliação dos principais déficits e proposta de tratamento da aquisição motora rolar na paralisia cerebral	Lilacs	Aborda que seu prognóstico está relacionado diretamente com o grau de dificuldade motora, da intensidade de retrações e deformidades esqueléticas e da disponibilidade e qualidade da reabilitação.
2017	Firmino <i>et al.</i>	Influência do Conceito Bobath na função muscular da paralisia cerebral quadriplégica espástica	Medline	Em uma única sessão, a análise eletromiográfica mostrou que a intervenção com os manuseios do Conceito Bobath pode apresentar benefícios na ativação de grupos musculares envolvidos no

				controle de tronco e no alinhamento postural
2019	Pereira, Ruedell e Diamante	Influência do conceito neuroevolutivo bobath no tônus e força muscular e atividades funcionais estáticas e dinâmicas em pacientes diparéticos espásticos após paralisia cerebral.	SciELO	Essa técnica aplicada reflete diretamente no tônus muscular através dos pontos-chaves de controle, o qual contribui para a redução das disfunções tônicas, assim, facilita o controle postural e o desempenho das atividades funcionais.
2019	Brandenburg, Fogarty e Sieck	A Critical Evaluation of Current Concepts in Cerebral Palsy	SciELO	Com um tratamento adequado, para cada caso, a qualidade de vida das crianças pode melhorar, contribuindo para sua mobilidade e independência, que pode ser destacado como parte do tratamento.
2014	Geraldo, N.	Relatório de Estágio Mestrado em Fisioterapia – Opção Neurologia.	SciELO	Apresenta uma intervenção por meio do conceito de Bobath, o qual proporciona uma abordagem multidimensional baseada nos conhecimentos da neurofisiologia e da biomecânica.

2017	Silva <i>etal.</i>	A Importância do Método Bobath na Reabilitação de Criança com Paralisia Cerebral.	Sci elo	O método de Bobath tem a finalidade de minimizar os efeitos das sequelas adquiridas pela PC, objetivando melhorar, ganhar e até mesmo estabilizar as estruturas e movimentos perdido do corpo.
2020	FARJ OU <i>et. al</i>	Essence of the Bobath concept in the treatment of children with cerebral palsy.	Me dli ne	Exercícios: rolar, sentar, engatinhar e andar, tendo atividades de rotina diárias como: banho, alimentar-se, vestir-se, locomover-se, contribuem para restaurar os movimentos normais e eliminação de movimentos anormais
2017	Nogueira <i>et. al</i>	Uso do método BOBATH em pacientes com paralisia cerebral	Sci elo	A intervenção fisioterapêutica, contribuiu para a evolução qualitativa do desempenho funcional dos participantes com paralisia cerebral, na habilidade motora grossa

Andrade; Bezerra e Cavalcanti (2022) realizaram uma pesquisa que evidenciaram que a utilização da fisioterapia terapêutica aplicada no neurodesenvolvimento, por meio do conceito Bobath, contribui para a melhoria da função motora, e, que se for utilizado por quem apresenta o quadro de paralisia cerebral, poderá contribuir para o controle de tronco e alinhamento postural.

Por outro lado, Ávila e Rocha (2014) realizaram um estudo de caso com um paciente com PC tetraparesia espástica assimétrica, que apresentava atraso no desenvolvimento neuropsicomotor global, após 11 atendimentos observou-se um progresso em seu desenvolvimento neuropsicomotor, melhorando seu desenvolvimento nas atividades funcionais, no equilíbrio e na espasticidade reduzida. Demonstrando como resultado de pesquisa que o método Bobath para pacientes com paralisia cerebral, contribui de forma significativa para funcionalidade e de desempenho motor.

Nesse quadro, a utilização da fisioterapia em crianças portadoras de paralisia cerebral, segundo Peixoto e Mazzitelli (2014) abordam que tem a finalidade de preparar a criança para uma função, manter ou aprimorar as já existentes, atuando sempre de forma a adequar a espasticidade. No entanto, o seu prognóstico está relacionado diretamente com o grau de dificuldade motora, da intensidade de retrações e deformidades esqueléticas e da disponibilidade e qualidade da reabilitação.

Aponta-se Firmino *et al.* (2017) sobre a influência do Conceito Bobath na função muscular de um paciente com PC quadriplégica espástica, e observaram, por meio da eletromiografia, uma maior ativação dos músculos oblíquo interno, transversos do abdome e paravertebrais durante a mobilização pélvica para o lado direito. Desse modo, os autores compreenderam que em uma única sessão, por meio da análise eletromiográfica, os manuseios do Conceito Bobath podem apresentar benefícios na ativação de grupos musculares envolvidos no controle de tronco e no alinhamento postural.

Assim, ganha destaque no tratamento de paralisia cerebral, o conceito Neuroevolutivo Bobath, que de acordo com Peres, Ruedell e Diamante (2019) possui a finalidade de preparar a criança para manter ou aprimorar uma função, atuando sempre de forma a adequar a espasticidade. Pois, essa técnica aplicada reflete diretamente no tônus muscular através dos pontos-chaves de controle, o qual contribui para a redução das disfunções

tônicas, assim, facilita o controle postural e o desempenho das atividades funcionais.

Os autores Brandenburg, Fogarty e Sieck (2019) citam que não tem cura para a paralisia cerebral, porém, com um tratamento adequado, para cada caso, a qualidade de vida das crianças pode melhorar, contribuindo para sua mobilidade e independência, que pode ser destacado como parte do tratamento: a fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia; o aparelho ortodôntico; a toxina botulínica e outros medicamentos para reduzir a espasticidade; e, por vezes, a intervenção cirúrgica.

Por isso, é necessário que o tratamento oferecido a essas crianças, seja formada por uma equipe multidisciplinar. Desse modo, o doutrinador Geraldo (2014) apresenta uma intervenção por meio do conceito de Bobath, o qual proporciona “uma abordagem multidimensional baseada nos conhecimentos da neurofisiologia e da biomecânica, associados à observação e análise das componentes de movimento de cada criança em diferentes atividades funcionais, estabelecendo uma relação entre o seu comportamento e o desenvolvimento sensório-motor típico”.

Assim, Silva (2017) descreve em seus estudos que a fisioterapia oferece a crianças com Paralisia Cerebral, junto com o método de Bobath uma melhor adequação do tônus muscular, gerando uma vida com melhor funcionalidade, pois, sua aplicação, melhora na mudança nos componentes posturais e movimentos anormais, ocorrendo um progresso diretamente no desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, trazendo melhora nas atividades desenvolvidas, melhora no equilíbrio e espasticidade reduzida.

Enquanto isso, verifica-se por meio dos estudos de Farjou *et al.*, (2020) que no tratamento aplicado com o método de Bobath, exercícios para que restaurem movimentos normais e eliminação de movimentos anormais são oferecidos, pois, desse modo incentiva e aumenta as habilidades da criança com Paralisia Cerebral, movendo-se de forma mais coordenável

possível, por meio de exercícios como: rolar, sentar, engatinhar e andar, tendo atividades de rotina diárias como: banho, alimentar-se, vestir-se, locomover-se.

A aplicação do método Bobath em crianças com paralisia cerebral tem sido bastante proveitoso, como por exemplo, nos estudos que Firmino *et al.* (2017) realizaram com o objetivo de avaliar a influência do Conceito Bobath na função muscular de um paciente com PC quadriplégica espástica, observaram, por meio da eletromiografia, que dentre todos os manuseios aplicados, houve uma maior ativação dos músculos oblíquo interno, transversos do abdome e paravertebrais durante a mobilização pélvica para o lado direito. Concluindo então que em uma única sessão, a análise eletromiográfica mostrou que a intervenção com os manuseios do Conceito Bobath pode apresentar benefícios na ativação de grupos musculares envolvidos no controle de tronco e no alinhamento postural.

De acordo com os estudos de Nogueira *et al.*, (2017), a intervenção fisioterapêutica, contribuiu para a evolução qualitativa do desempenho funcional dos participantes com paralisia cerebral, na habilidade motora grossa, no entanto, ressalta que são necessárias mais de oito sessões da terapia e uma quantidade maior de crianças, a fim de que obtenha um bom resultado.

Para Silva *et al.*, (2017) em seus estudos, frisam ainda que o método de Bobath tem a finalidade de minimizar os efeitos das sequelas adquiridas pela PC, objetivando melhorar, ganhar e até mesmo estabilizar as estruturas e movimentos perdidos do corpo.

Sendo assim Farjou *et al.*, (2020), corroboram que para as portadoras de paralisia cerebral, é o método Bobath, que objetiva incentivar e aumentar a habilidade da criança de se movimentar da maneira mais coordenada possível.

Por fim, Mayston (2013), enfatiza que o Conceito de Bobath tem sido um dos mais utilizados nas intervenções em pacientes neurológicos, cujos

princípios têm sido adaptados de acordo com a evidência emergente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização e aplicação do método Bobath por meio da fisioterapia em pacientes portadores de Paralisia cerebral apresentam benefícios em relação a função muscular, por meio do controle do tronco e o alinhamento postural.

Assim sendo, é vasto na doutrina que o Conceito Bobath contribui para o tratamento da paralisia cerebral, pois facilita as etapas do desenvolvimento motor, melhora a capacidade funcional e independência para as atividades diárias. Assim sendo, esse método se revela uma melhoria da função motora das crianças, por meio de exercícios para melhorar a postura da criança, a fim de que a mesma realize funções com melhor desempenho, do modo que ela possa utilizar o membro mais afetado para que não fique totalmente dependente, contribuindo para a melhora da qualidade de vida da criança.

REFERENCIAL

ANDRADE, Edvânia Costa de; BEZERRA, Dilma Santos; CAVALCANTI, Dominique Babini Albuquerque. **A eficácia do conceito neuro evolutivo bobath na melhora** da função motora de crianças com paralisia cerebral: revisão da literatura. 2022.

ÁVILA, A. S. C.; ROCHA, C. A. Q. C. **Atuação fisioterapêutica em paciente com PC com tetraparesia espástica assimétrica: um estudo de caso.** Rev científ Faminas, v. 10, n. 2, 2014.

BACHE, CE; SELBER, P; GRAHAM, H. K.
The management of spastic diplegia.

Current orthopaedics 2003; 17: 88- 104

BEAR, M.F; CONNORS, B.W; PARADISO, M. A. **Neurociências, desvendando o sistema nervoso**. 6. ed. São Paulo: Artmed, 2013.

BRANDENBURG, J.E., FOGARTY, M. J., & SIECK, G.C. **A Critical Evaluation of Current Concept sin Cerebral Palsy**. *Physiology(Bethesda)*34(3), 216–229. (2019).

CARGNIN, AM; CARLA, M. **Proposta de tratamento fisioterapêutica para crianças portadoras de paralisia cerebral espástica, com ênfase nas alterações musculoesqueléticas**. *Rev Neurociências* 2003; 11: 34-39

FARJOUN, Naama; MAYSTON, Margaret; FLORENCIO, Lidiane Lima; FERNÁNDEZ-DE-LAS-PEÑAS, Cesar; PALACIOS-CEÑA, Domingo. **Essence of the Bobath concept in the treatment of children with cerebral palsy**. A qualitative study of the experience of Spanish therapists. *Physiotherapy Theory And Practice*, [s.l.], p. 1-13, 11 fev. 2020.

FIRMINO, R. C. B. *et al.* **Influência do conceito Bobath na função muscular da 23**, 2015.

FIRMINO, R; LIMA, A; ALMEIDA, C; UCHÔA, S. **Influência do Conceito Bobath na função muscular da paralisia cerebral quadriplégica espástica**. *Rev Neur*, v. 23, n. 4, p. 595- 602, 2015.

GAMA, Ana, *et al.* **Efeito de um programa de fisioterapia funcional em crianças com paralisia cerebral associado a orientações aos cuidadores: estudo preliminar**. *Fisioterapia e Pesquisa*, São Paulo, v.16, n.1, p.40-5, 2009.

GERALDO, N. **Relatório de Estágio Mestrado em Fisioterapia – Opção Neurologia**. Porto: Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto; 2014.

GOMES, CO; GOLIN, MO. **Tratamento fisioterapêutico na paralisia cerebral tetraparesia espástica, segundo o Conceito Bobath**. *Rev Neurocienc* 2013;21(2):278-285

HC, Chiu; L, Ada; TA, Bania. **Treinamento de marcha assistida mecanicamente para caminhada, participação e qualidade de vida em crianças com paralisia cerebral.** Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Edição 11. Art. NO: CD013114.

LEITE, JMRS; PRADO, GF. **Paralisiacerebralaspectosfisioterapêuticos e clínicos.** Rev. Neurociências 2014; 12: 42-45.

MAYSTON, M. J. (1992). **TheBobathConcept**– Evolution and Application. Movement Disorders in Children Med Sport Sci, 36, 1-6

MCINTYRE, Sarah, *et al.* **Anomalias congênitas na paralisia cerebral:** para onde ir? The Authors. Developmental Medicine & Child Neurology 2016.

MILLER, G.; CLARK, G. D. **ParalísiasCerebrais.** Causas, consequências e conduta. 1 edição. Barueri – SP: Manole. 2015.

NEVES, E. B. *et. al.* **Benefícios da terapia neuromotora intensiva (TNMI) para o controle do tronco de crianças com paralisia cerebral.** São Paulo: Neurocienc, 2014.

NOGUEIRA, Mariana Luisa; NASCIMENTO, Taynah Lopes. **Uso do método BOBATH empacientes comparalisia cerebral.** 2017. 12 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.

NUNES, LE; MARTINS, RAS; MACEDO, AB. **A eficácia da associação das técnicas de alongamento, facilitação neuromuscular proprioceptiva e controle postural em adolescente com hemiparesia** – estudo de caso. Rev Eletr Saúde CESUC. 2013;1(1):1-10.

PAGNUSSAT, A. S. *et al.* **Atividade eletromiográfica dos extensores de tronco durante manuseio pelo método neuroevolutivo Bobath.** 2013.

PEIXOTO, ES; MAZZITELLI, C. **Avaliação dos principais déficits e proposta de tratamento da aquisição motora rolar na paralisia cerebral**, 2014.

PERES, LW; RUEDELL, AM; DIAMANTE, C. **Influência do conceito neuroevolutivo bobath no uso de forças musculares e atividades funcionais estáticas e dinâmicas em pacientes diparéticos espásticos após paralisia cerebral**. Saúde 2019;35(1):28-33.

ROSENBAUM, P., PANETH, N., LEVITON, A., GOLDSTEIN, M., DAMIANO, D., DAN, B., & JACOBSSON, B. **A report: the definition and classification of cerebral palsy**. (April), 8–14. 2013.

SEBASTIÃO, A. **Intervenção da fisioterapia na paralisia cerebral infantil em Luanda** [dissertação]. Lisboa: Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa; 2016.

SILVA, Tereza Ferreira. **A Importância do Método Bobath na Reabilitação de Criança com Paralisia Cerebral**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Edição 05. Ano 02, Vol. 01. pp 15-23, Julho de 2017. ISSN:2448-0959

TEKIN, Fatih, *et al.* **Eficácia do Neurodesenvolvimento no tratamento (conceito bobath) do controle postural e equilíbrio em crianças com paralisia cerebral**. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 2017.

WOOLFENDEN, Sue, *et al.* **Impacto da desvantagem social na gravidade da paralisia cerebral**. Developmental medicine & Child neurology, Mac Keith Press 2018.

¹ Acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil